

INKLYUZIV MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA IJTIMOIY-HISSIY TA'LIM (SEL) METODIKASINING AHAMIYATI

Xakimova B.M.

Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi milliy institutining katta ilmiy xodimi, 3 kurs
tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15099604>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarida inklyuziv madaniyatni shakllantirishda ijtimoiy-hissiy ta'lim (SEL) metodikasining ahamiyati va imkoniyatlari tahlil qilinadi. Inklyuziv madaniyat tushunchasining mohiyati ochib berilib, uni rivojlantirishda SELning asosiy kompetensiyalari – o'z-o'zini anglash, o'zini boshqarish, ijtimoiy ong, mas'uliyatli qarorlar qabul qilish va jamiyat bilan samarali munosabatlar shakllantirish kabi jihatlarining ahamiyatiga alohida e'tibor qaratilgan. SEL metodikasining inklyuziv ta'lim muhitidagi rolga oid xalqaro va mahalliy tajriba ko'rib chiqilgan bo'lib, amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv madaniyat, inklyuziv ta'lim, SEL (ijtimoiy-hissiy ta'lim), hissiy intellekt, empatiya, xilma-xillik, ijtimoiy kompetensiyalar, ta'lim jarayoni.

Abstract. This article analyzes the importance and potential of Social and Emotional Learning (SEL) methodology in shaping an inclusive culture among all participants in the educational process. It clarifies the essence of inclusive culture, emphasizing the significance of core SEL competencies—self-awareness, self-management, social awareness, responsible decision-making, and effective relationship-building—in fostering this culture. The article reviews international and local experiences regarding the role of SEL methodology within inclusive education environments and provides practical recommendations.

Keywords: inclusive culture, inclusive education, SEL (Social and Emotional Learning), emotional intelligence, empathy, diversity, social competencies, educational process.

Ta'lim muassasalarida inklyuziv madaniyatni shakllantirish bugungi kun pedagogikasining dolzarb vazifalaridan biridir. Jamiyatda turli ijtimoiy qatlamlar va imkoniyatlari cheklangan shaxslarning integratsiyasini ta'minlash uchun o'quvchilar va pedagoglarda inklyuziv ongni shakllantirish zarur. Bu jarayonda SEL metodikasi samarali vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

Inklyuziv madaniyatni shakllantirish deganda ta'lim muassasasining barcha subyektlari o'rtasida o'zaro hurmat, tushunish va qabul qilish muhitini yaratish nazarda tutiladi. SEL aynan shu muhitni yaratishga xizmat qiladigan asosiy pedagogik yondashuvlardan biridir. SEL metodikasining asosiy kompetensiyalari, xususan, o'z-o'zini anglash va ijtimoiy ong, insonlarga empatiya bilan yondashishni, o'zgalarning ehtiyojlari va imkoniyatlarini inobatga olishni o'rgatadi. Bu esa o'z navbatida inklyuziv madaniyatning shakllanishiga zamin yaratadi.

SEL metodikasi orqali o'quvchilar o'z his-tuyg'ularini boshqarishni, xilma-xillikka hurmat bilan munosabatda bo'lishni va ijtimoiy jihatdan mas'uliyatli qarorlar qabul qilishni o'rganadilar. Ayniqsa, imkoniyati cheklangan bolalarni umumta'lim jarayoniga integratsiya qilishda SEL ko'nikmalari muhim o'rin egallaydi. O'qituvchilarning professional tayyorgarligi ham bu borada alohida e'tiborni talab etadi.

Amaliy tajribalarda ko'rsatilishicha, SEL dasturlarini tatbiq etgan ta'lim muassasalarida xilma-xillikka nisbatan bag'rikenglik ortgan, o'quvchilar o'rtasidagi nizolar kamaygan va inklyuziv muhit shakllanishi tezlashgan. Bu tajriba xalqaro tadqiqotlar tomonidan ham tasdiqlangan.

SEL o'smirlarga o'z his-tuyg'ularini tushunish, ifodalash va boshqarishni o'rgatib, hissiy jihatdan barqaror bo'lishlariga yordam beradi. Bu esa stress, xavotir va depressiya kabi muammolarni kamaytiradi.

SEL metodikasi o'smirlarda quyidagi ko'nikmalarni shakllantiradi va rivojlantiradi:

- ijtimoiy munosabatlarni yaxshilaydi: o'smirlar SEL orqali empatiya, muloqot va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bu tengdoshlari va kattalar bilan sog'lom munosabatlarni shakllantirishga yordam beradi.

- ta'limdagi muvaffaqiyatni oshiradi: ijtimoiy va hissiy kompetensiyalarning rivojlanishi akademik motivatsiya va diqqatni jamlash qobiliyatini oshiradi. Natijada o'smirlarning maktabdagi muvaffaqiyati ortadi.

- xavfli xulq-atvorni kamaytiradi: SEL dasturlari orqali o'smirlar o'z xatti-harakatlari oqibatlarini anglab, mas'uliyatli qaror qabul qilishni o'rganadilar. Bu esa xavfli xatti-harakatlar (chekish, alkogol va giyohvand moddalar iste'moli, zo'ravonlik) kamayishiga olib keladi.

- o'ziga bo'lgan hurmatni oshiradi: SEL yordamida o'smirlar o'z kuchli tomonlarini aniqlashni va o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlashni o'rganadilar. Bu esa o'z navbatida o'zini qadrlash hissini rivojlantiradi.

- konfliktlarni konstruktiv hal qilish ko'nikmasini shakllantiradi: SEL o'smirlarga nizolarni tinch va samarali hal qilish, tanqidiy fikrlash va muammolarni yechish ko'nikmalarini singdiradi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, ta'lim jarayonining barcha subyektlarida inklyuziv madaniyatni rivojlantirishda SEL metodikasining samaradorligi aniq namoyon bo'lmoqda. Ushbu metodikani keng joriy qilish orqali jamiyatdagi barcha shaxslarning o'zaro hurmati va o'zaro tushunishi yanada mustahkamlanib, ta'lim sifatini oshirish imkoniyati paydo bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning). Official website: <https://casel.org>
2. O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi. – Toshkent, 2020.
3. Amonshvili Sh.A. «Insonparvar pedagogika». Toshkent, 1980.
4. O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.
5. Bodalev A.A., Malkova Z.A., Novikova L.I. «Jamiyatga yo'naltirilgan gumanistik tarbiya». Moskva, 1990.